

Politikmaßnahmen für einen fairen und nachhaltigen Einsatz von CO₂-Entnahmeverfahren in Deutschland

Fairness ist essenziell, damit politische Entscheidungen langfristig von allen mitgetragen werden. Wie also kann die Politik eine CO₂-Entnahme sinnvoll, gerecht und nachhaltig auf den Weg bringen? Ein Leitfaden für Verantwortliche in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

NETTO NULL: DAS LEITMOTIV DER KLIMAPOLITIK

Mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens am 12. Dezember 2015 setzten 194 Staaten und die Europäische Union einen Meilenstein in der Geschichte der internationalen Klimapolitik. Gemeinsam verpflichteten sie sich, die globale Erwärmung bis zum Jahr 2100 auf weit unter 2 Grad Celsius, möglichst unter 1,5 Grad, im Vergleich zur vorindustriellen Zeit (1850 bis 1900) zu begrenzen. Um dieses politische Ziel zu erreichen, muss die Menschheit ihren Ausstoß von Treibhausgasen drastisch reduzieren. Szenarien zeigen, dass für das 1,5-Grad-Ziel bis Mitte des Jahrhunderts die globale Emissionsbilanz des wichtigsten Treibhausgases Kohlenstoffdioxid (CO₂) eine rechnerische Null ergeben muss – das „Nettonull-Ziel“.

Dafür müssen einerseits vor allem vermeidbare CO₂-Emissionen rasch minimiert werden. Parallel dazu werden andererseits auch Methoden zur CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre (englisch: Carbon Dioxide Removal, CDR) benötigt. Mit ihnen sollen jene CO₂-Emissionen ausgeglichen werden, die sich nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand verhindern lassen – zum Beispiel manche Emissionen in der Landwirtschaft oder Prozessemissionen bei der Zementherstellung und Abfallentsorgung. Darüber hinaus ist der Einsatz von CDR eine notwendige Voraussetzung für eine netto negative Emissionsbilanz, etwa um eine zeitweilige Überschreitung der Temperaturziele (englisch: Overshoot) wieder rückgängig zu machen.

CO₂-ENTNAHME ALS GESAMTGESELLSCHAFTLICHE AUFGABE

Die Gesamtmenge der schwer vermeidbaren Emissionen wird global auf mehrere Milliarden Tonnen CO₂ pro Jahr geschätzt. Dazu kommen viele Millionen Tonnen CO₂, die bei Industrieprozessen unter Einsatz von CO₂-Abscheidetechnologien abgetrennt und aufgefangen werden sollen (englisch: Carbon Capture), um deren Freisetzung zu

verhindern (Emissionsreduktion). Auch dieses Gas muss anschließend in langlebige Produkte weiterverarbeitet oder besser noch im Untergrund langfristig gespeichert werden.

Diese Dimensionen verdeutlichen: Die für das Erreichen des Nettonull-Ziels unerlässliche Entnahme und Speicherung von CO₂ im industriellen Maßstab stellen eine immense gesellschaftliche Herausforderung dar. Sie umfasst auch verschiedene Fairnessaspekte – zum Beispiel die Verteilung von Risiken und finanziellen Belastungen zwischen Generationen, den Verlust beziehungsweise Gewinn von Arbeitsplätzen in unterschiedlichen Wirtschaftssektoren oder die Verteilung der (zumindest kurzfristig) notwendigen Investitionen auf öffentliche und private Haushalte.

HOHE ZIELE, WENIG VERPFLICHTENDES

Bis Dezember 2023 hatten sich 150 Nationen der Welt ein Ziel für CO₂- oder Treibhausgasneutralität gesetzt, deren Emissionen gemeinsam 82 Prozent des heutigen globalen Treibhausgasausstoßes ausmachen. Viele dieser Staaten haben ihr Neutralitätsziel allerdings nur in einer nicht-bindenden „Strategie“ erwähnt, ein paar lobenswerte Ausnahmen ausgenommen. Deutschland will bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral werden.

Wie man die erforderliche CO₂-Entnahme fair und nachhaltig gestalten kann, untersuchen Forschende im CDRterra-Verbundprojekt CDR-PoEt (Politik und Ethik der CO₂-Entnahme). Ihrer Ansicht nach haben Staaten zwei Optionen: Sie können den eigenen Anteil der erforderlichen CO₂-Entnahme in anderen Ländern einkaufen oder aber diese selbst durchführen.

OPTION I: CO₂-ENTNAHMEZERTIFIKATE IM AUSLAND EINKAUFEN

Das Pariser Klimaabkommen verlangt von allen teilnehmenden Staaten, sich eigene Ziele zur Emissionsminderung zu setzen. Auf dem Weg zum Nettonull-Ziel dürfen die Staaten jedoch auf unterschiedliche Weise kooperieren: Ein Land kann zum Beispiel neue Wälder anpflanzen oder CO₂ durch chemische Verfahren aus der Luft abscheiden. Die erzielte CO₂-Entnahmemenge nutzt im Anschluss aber ein anderes Land in Form von Zertifikaten, um eigene Emissionen zu kompensieren. Dasselbe gilt für die Vermeidung oder Reduktion von Emissionen. Durch solche Formen der Zusammenarbeit können Emissionen dort reduziert beziehungsweise CO₂ dort entnommen und gespeichert werden, wo die Kosten dafür am niedrigsten sind. Die Anforderungen für eine solche Kooperation sind in Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens beschrieben. Artikel 6.2 adressiert dabei den direkten Zertifikatehandel zwischen Staaten. Artikel 6.4 hingegen reguliert einen Mechanismus zum Kohlenstoffhandel zwischen Unternehmen sowie Staaten unter Aufsicht einer Behörde (Article 6.4 Supervisory Body) der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (englisch: United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Auf der Weltklimakonferenz (COP29) 2024 in Baku, Aserbaidschan, wurden die grundlegenden Regeln für diesen Mechanismus beschlossen – ein wichtiger Schritt in Richtung Operationalisierung des Kohlenstoffhandels.

Wichtig dabei: Kohlenstoffgutschriften verlangen transparente und akkurate Regeln für das erforderliche Kontroll- und Berichtswesen (englisch: Monitoring, Reporting, and Verification, MRV), egal ob sie auf den wachsenden freiwilligen und verpflichtenden Kohlenstoffmärkten gehandelt oder in anderen Mechanismen wie bilateralen Abkommen adressiert werden (mehr Infos dazu im CDRterra Policy Brief „Was heißt eigentlich MRV?“). Nur so kann verhindert werden, dass sich sowohl Verkäufer:innen als auch Käufer:innen der Zertifikate die CO₂-Entnahme oder Emissionsreduktion gutschreiben lassen (englisch: Double Counting).

Wie müssen einheitliche Marktregeln und Kontrollinstrumente gestaltet sein? Und auf welche Weise können die Infrastrukturen für eine CO₂-Entnahme im industriellen Maßstab errichtet werden? Diese Fragen werden aktuell noch in Wirtschaftsverbänden und Politik auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene diskutiert.

Konkrete Lösungsansätze und ein gemeinsamer Regulierungsrahmen werden voraussichtlich mittelfristig zur Verfügung stehen – auf EU-Ebene hat man sich bereits auf einen Zertifizierungsrahmen für Kohlenstoffentnahmen (englisch: Carbon Removals and Carbon Farming – CRCF – Regulation) geeinigt, der noch in Kraft treten muss; in Deutschland wird aktuell die Langfriststrategie Negativemissionen (LNe) zum Umgang mit unvermeidbaren Restemissionen entwickelt. Eine Studie von 2023 aus einem von der Deutschen Forschungs-

gesellschaft (DFG) finanzierten Vorläuferprogramm von CDRterra zeigt: Entscheidungstragende in Deutschland müssen sich damit auseinandersetzen, dass die Bevölkerung Strategien zur Auslagerung der eigenen nationalen CO₂-Entnahme überwiegend ablehnt. Ihr Argument: Unser CO₂-Abfallproblem müssen wir selbst lösen.

INTERNATIONALER HANDEL VON ZERTIFIKATEN GEMÄß DEM PARISER ABKOMMEN

Im Januar 2024 übertrug erstmals ein Land eigene Emissionszertifikate gemäß Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens an ein anderes. Die Zertifikate gingen von Thailand an die Schweiz. In einem anderen Pilotprojekt lässt die Schweiz zudem abgedichtetes CO₂ in Island verpressen.

OPTION II: CO₂-ENTNAHMEPROJEKTE SELBST VORANTREIBEN

Selbstverständlich sollten sich Staaten nicht nur auf den Erwerb internationaler Zertifikate verlassen, sondern die CO₂-Entnahme auch auf dem eigenen Territorium vorantreiben. Dabei ist es Aufgabe der Politik, Anreize zu schaffen, Gesetze zu verabschieden und Verfahren für den Bau benötigter Infrastrukturen zu etablieren, welche den Hochlauf geeigneter CO₂-Entnahmeverfahren ermöglichen.

Eine Schwierigkeit dabei ist, einerseits effektive Anreize und Wirtschaftsmodelle zu schaffen, andererseits aber auch zentrale Aspekte zu berücksichtigen, die über den Klimaschutz hinausgehen. So müssen die Folgen und Risiken für Mensch, Gesellschaft und Natur sowie Ressourcenkonflikte mitgedacht werden. Die erforderlichen Maßnahmen betreffen zudem viele Sektoren und Bereiche unseres Lebens – angefangen bei der Industrie über den Energie-, Abfall-, Land- und Forstwirtschaftssektor bis hin zu Fragen der Meeresnutzung sowie des Natur- und Umweltschutzes.

Abhängig von der verwendeten CDR-Methode kann es außerdem zu Zielkonflikten oder zunehmendem Wettbewerb um benötigte Ressourcen kommen: Energie aus erneuerbaren Quellen, nachhaltige Biomasse, Wasser oder verfügbares Land können zu limitierenden Faktoren in der Nettonull-Strategie werden (mehr Infos dazu in der CDRterra-Factsheetreihe „CO₂-Entnahmeformen an Land – Überblick I bis III“: „Die Kohlenstoffspeicherung unserer Böden steigern“, „Neue technische Verfahren zur CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre“ und „Mit der Kraft der Pflanzen: Biologische Verfahren zur CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre“). Fachleute fordern deshalb nicht nur eine systematische Politikentwicklung und -skalierung, welche die Belange von Mensch, Klima und Umwelt im Blick haben. Sie verwei-

sen auch auf neue Gestaltungschancen. Ihrer Ansicht nach bieten die politisch-gesellschaftlichen Debatten und Strategieprozesse zum Umgang mit dem Abfallprodukt CO₂ sowie zum Ausbau von CO₂-Entnahmeverfahren die Gelegenheit, die Schnittstelle zwischen ambitioniertem Klimaschutz und Industriepolitik aktiv zu gestalten.

EMPFEHLUNGEN FÜR EINE FAIRE UND GERECHTE UMSETZUNG DER ERFORDERLICHEN CO₂-ENTNAHME

Wenn Deutschland sein Ziel der Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2045 erreichen will, werden wir ein Portfolio aus verschiedenen CO₂-Entnahmeverfahren einsetzen müssen. Braucht es dafür auch individuelle, methodenspezifische Politikinstrumente oder lassen sich bestimmte Aspekte verallgemeinern? Die Forschenden aus CDR-PoEt haben auf diese Frage erste Antworten:

CO₂-Entnahme als öffentliche Pflicht

Schwer vermeidbare Emissionen durch eine CO₂-Entnahme auszugleichen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe – vergleichbar mit unserer Pflicht, alle Abwässer zu klären. Gebraucht werden demzufolge Infrastrukturen sowie klare Entnahmeziele, nachhaltig-effiziente Verfahren und einheitliche Standards zur Messung, Berichterstattung und Verifizierung (MRV) der CO₂-Entnahme.

Die Bundesregierung hat im Februar 2024 den Entwurf einer Carbon-Management-Strategie zur Nutzung von CO₂-Abscheidetechnologien sowie zu Transport und Speicherung des Kohlendioxids vorgelegt. Parallel dazu stellte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ein Eckpunktepapier für die LNe vor, die zeitnah ausgearbeitet werden soll. Die Forschenden aus CDRterra begrüßen beide Initiativen. Sie verweisen allerdings auch darauf, dass die Pläne im Anschluss durch konkrete politische Maßnahmen umgesetzt werden müssen, welche der Wirtschaft die notwendigen Anreize geben (mehr Infos dazu im CDRterra Policy Brief [„Empfehlungen für eine deutsche Langfriststrategie zur Kohlendioxidentnahme im großen Maßstab“](#)).

DIE CO₂-ENTNAHMEZIELE DER EU

Die Europäische Kommission hat bereits CO₂-Entnahmeziele definiert – etwa für den Landnutzungssektor: Wälder und Landflächen innerhalb der EU sollen der Atmosphäre im Jahr 2030 in der Summe 310 Millionen Tonnen CO₂ entnehmen. Durch Einbeziehung auch industrieller CO₂-Entnahmeverfahren (DACCS, BECCS und andere) könnte das Ziel im Jahr 2040 EU-weit auf 400 Millionen Tonnen CO₂ erweitert werden.

Normen und Prinzipien zur Regulierung geben den Rahmen vor

Bei der Entwicklung von Strategien, Gesetzen und Regulierungsmechanismen für einen Hochlauf der gezielten CO₂-Entnahme sollten sich die Verantwortlichen an etablierten Normen und Prinzipien orientieren. Berücksichtigt werden muss dabei auch, inwiefern sich diese Normen und Prinzipien überlappen oder gegenseitig ausschließen. Wissenschaftler:innen im Projekt CDR-PoEt haben insgesamt 26 relevante Prinzipien identifiziert und für Verantwortliche in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammengetragen (siehe Tabelle).

Die Stärken unterschiedlicher Verfahren nutzen

Derzeit werden verschiedene land- und meeresbasierte CDR-Verfahren diskutiert, entwickelt und zum Teil auch schon angewendet. Einige biologische Verfahren (zum Beispiel Wiederaufforstung, Agroforstwirtschaft oder Wiederherstellung von Salzmarschen, Mangroven und Seegraswiesen) erfahren dabei die meiste Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Gründe dafür sind vielschichtig: Biologische CDR-Verfahren sind seit Langem erprobt und bieten oft weitere Vorteile für Mensch und Natur. Zudem erfordern sie in der Regel keine neuen Infrastrukturen und können sofort angewandt werden.

Damit diese Verfahren flächendeckend eingesetzt werden können, bedarf es jedoch dringender Reformen – insbesondere in der europäischen Agrarpolitik sowie der Raumordnungspolitik auf Bundesebene und Landesebene. Gleichzeitig wird bei diesen Verfahren das CO₂ meistens nur über relativ kurze Zeiträume (zum Beispiel 100 Jahre) gespeichert. Auch können Landnutzungskonflikte einer großflächigen Anwendung entgegenstehen (mehr Infos im CDRterra-Factsheet [„Kohlendioxidentnahmeverfahren an Land“](#)).

Im Gegensatz zu biologischen Verfahren ermöglichen Entnahmeverfahren mit anschließender geologischer Speicherung eine CO₂-Einlagerung über lange Zeiträume (zum Beispiel 10 000 Jahre). Zu letzteren gehören etwa die Bioenergie mit anschließender Abscheidung und Speicherung des CO₂ (englisch: Bioenergy with Carbon Capture and Storage, BECCS) und die direkte Abscheidung von CO₂ aus der Atmosphäre mit anschließender langfristiger Speicherung des Kohlenstoffs (englisch: Direct Air Carbon Capture and Storage, DACCS). Bei Direct-Air-Capture-Verfahren (DAC) spielt der direkte Flächenbedarf eine geringere Rolle, dafür werden meist große Mengen an Energie und Wasser benötigt (mehr Infos im CDRterra-Factsheet [„Kohlendioxidentnahmeverfahren an Land“](#) sowie im Factsheet [„CO₂-Entnahmeverfahren an Land – Überblick II“](#)).

Die Regierungen einzelner Industrieländer bauen aktuell die Infrastrukturen für die geologische Speicherung von CO₂ aus. Um die laut Weltklimarat (englisch: Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) für die Pariser Klimaziele benötigten Mengen zu erreichen,

DAS ABC DER MÖGLICHEN GRUNDSÄTZE ZUR STEUERUNG UND REGULIERUNG

Regulierungskontext	Regulierungsprinzip
Emissionsminderung	<p>a) Die Entnahme und Speicherung von CO₂ sollten in den nationalen Klimabeiträgen (englisch: Nationally Determined Contributions, NDCs) berücksichtigt werden, zu denen sich die Staaten des Pariser Klimaabkommens verpflichten.</p> <p>b) CDR-Maßnahmen sollten andere Minderungsbemühungen nicht schwächen.</p> <p>c) Der Umfang des erreichten CDR-Einsatzes sollte dem langfristigen kollektiven Minderungsziel angemessen sein.</p>
Internationale Unterstützung und Zusammenarbeit bei der Minderung des Klimawandels und bei der Anpassung an unvermeidbare Folgen	<p>d) Der Katalog politischer Maßnahmen sollte einen Technologietransfer beinhalten, um internationale Kapazitäten für CDR zu stärken.</p> <p>e) Der Maßnahmenkatalog sollte eine internationale Zusammenarbeit beinhalten, um die CDR-Effizienz zu verbessern.</p> <p>f) Der Maßnahmenkatalog sollte internationale Finanzierungsmechanismen einschließen, um CDR zu mobilisieren.</p>
Umweltintegrität (bedeutet, dass Maßnahmen wirklich ihren Teil zum Klimaschutz beitragen sollen, zum Beispiel indem sichergestellt ist, dass ein Projekt am Ende nachweislich klimawirksam ist.)	<p>g) Die Politik sollte eine kohärente Bilanzierung der CDR-Ergebnisse sicherstellen, welche Doppelzählungen vermeidet, konservative Ausgangswerte verwendet und Re-Emissionen aus dem CO₂-Speicher mit einbezieht.</p> <p>h) Die Politik sollte robuste Methoden zur Kontrolle, Dokumentation und Verifikation (englisch: Monitoring, Reporting, and Verification, MRV) berichteter CO₂-Entnahmen anwenden, die auch Re-Emissionen berücksichtigen.</p>
Bemühungen um Gleichheit und gerechte Verteilung von Vorteilen und Lasten	<p>i) Politische Maßnahmen im Bereich CDR sollten den Grundsätzen der inter- und intragenerationellen Gerechtigkeit entsprechen (wie Verursacherprinzip oder Zahlungsfähigkeit).*</p> <p>j) Die Anstrengungen sollten international differenziert werden. Nicht alle Staaten tragen dieselbe Verantwortung für die Höhe der globalen Emissionen.</p> <p>k) Die Anstrengungen sollten international nach den jeweiligen Kapazitäten und (nationalen) Umständen differenziert werden.</p>
Nationale Passgenauigkeit von Politik und Metriken	<p>l) Die Politik sollte eine nationale Festlegung klarer Ziele, Strategien und Maßstäbe für CDR beinhalten.</p> <p>m) Die Politik sollte sowohl die kurz- als auch die langfristige Wirksamkeit und Effizienz berücksichtigen.</p>
Konsultationen und Beteiligung der Öffentlichkeit	<p>n) Politische CDR-Maßnahmen sollten verfahrensmäßig gerecht sein.</p> <p>o) Die Öffentlichkeit und Interessengruppen sollten an der politischen Entscheidungsfindung beteiligt werden.</p>
Ziele der nachhaltigen Entwicklung	<p>p) Politische Maßnahmen sollten zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen.</p>
Pflicht zur Vermeidung grenzüberschreitender Schäden und Vorrang für die Beseitigung von (Umwelt-) Schäden am Ort ihrer Entstehung	<p>q) Politische Maßnahmen sollten grenzüberschreitende Schäden verhindern.</p> <p>r) Die Politik sollte der Beseitigung von Schäden am Ort ihrer Entstehung Vorrang einräumen.</p>
Vorsorgeprinzip	<p>s) Bei der Gestaltung der Politik sollten Risiken abgewogen werden, einschließlich der Risiken eines Versagens von Politik oder Technologie sowie der Risiken, die durch das Unterlassen politischer Maßnahmen entstehen.</p>
Langfristiger CO₂-Entnahmebedarf für ein Erreichen der Nettonull-Ziele	<p>t) Der längerfristige CDR-Bedarf sollte berücksichtigt werden, auch im Hinblick auf Nettonull- oder Netto-negativ-Emissionsziele.</p>
Vermeidung zu großer Versprechungen und mangelnder Resultate	<p>u) Der Maßnahmenkatalog sollte Strategien zur Vermeidung zu großer Versprechungen und mangelnder Resultate enthalten.</p> <p>v) Die Politik sollte konkrete Meilensteine und politische Ziele enthalten.</p> <p>w) Die Politiken sollten im Falle verfehlter Zwischenziele und -vorgaben angepasst werden.</p>
Spezielle (andere) Ziele	<p>x) Die Politik sollte methodenspezifische Ziele für verschiedene Technologien zur CO₂-Entnahme und Emissionsminderung vorsehen.</p>
Spezifität der CDR-Methoden und -Projekte	<p>y) Politische Maßnahmen sollten die Besonderheiten der jeweiligen CDR-Methoden widerspiegeln – inklusive ihrer unterschiedlichen Wirtschaftlichkeit und Unterstützungsbedarfe.</p> <p>z) Getroffene politische Regelungen sollten den spezifischen Eigenschaften und Bedürfnissen der angestrebten Methoden entsprechen.</p>

* Das Verursacherprinzip und die Leistungsfähigkeit sind zwei weithin anerkannte Grundsätze der Verteilungsgerechtigkeit. Sie dienen hier jedoch nur als Beispiele für Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit. Welche Prinzipien die Politik im Einzelnen zu erfüllen hat, kann hier weder diskutiert noch festgelegt werden.

schreitet dieser Ausbau jedoch nicht schnell genug voran. Einige Staaten – Deutschland eingeschlossen – haben noch nicht mit dem Aufbau begonnen. Dabei ist die geologische CO₂-Speicherung wichtig, um Emissionen zu vermeiden (via Carbon Capture and Storage – CCS – an Punktquellen) und um im industriellen Maßstab CO₂ aus der Atmosphäre zu entfernen, damit negative Emissionen erzielt werden.

Aufgrund der unterschiedlichen Stärken und Schwächen der einzelnen CDR-Methoden sowie ihrer unsicheren Erfolgsaussichten ist es notwendig, mehrgleisig zu fahren und den Einsatz von CDR-Verfahren zu kombinieren. Dabei sollten jene Methoden priorisiert werden, die sich nicht gegenseitig in der Nutzung von Ressourcen behindern, sondern die gemeinsam dazu beitragen, internationale Klima-, Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Fachleute im Forschungsprogramm CDRterra entwickeln derzeit einen umfassenden Bewertungsrahmen, der Expert:innen und Entscheidungstragende über das Für und Wider der zukünftigen Anwendung von verschiedenen CDR-Methoden in Deutschland informieren soll.

Wie lassen sich der Aufbau der erforderlichen Infrastruktur für die CO₂-Entnahme und ihr Einsatz finanzieren?

Die CO₂-Entnahme ist kein Selbstläufer, sondern muss ähnlich wie die Abwasserreinigung fortlaufend organisiert und finanziert werden. Die direkte Finanzierung von CDR-Projekten durch öffentliche Gelder gilt als der kurzfristig einfachste Weg, einen kleinen Teil der erforderlichen CO₂-Entnahme umzusetzen. Subventionen oder Steuervorteile für CDR-Akteur:innen bergen allerdings auch Nachteile: Zum einen ist die Mengensteuerung schwieriger, zum anderen die Koordination auf EU-Ebene. Sie überfordern schnell den Staatshaushalt und entsprechen nicht dem Verursacherprinzip. Dieses besagt, dass der Verursacher eines Schadens zahlt. Sie fördern auch nicht den Wettbewerb um die effizienteste Umsetzung und CDR-Methode. Außerdem unterliegen öffentliche Budgets dem Haushaltsrecht. Somit laufen sie Gefahr, gestrichen zu werden, wenn die nationale Haushaltslage Einsparungen verlangt.

Der Politik muss es deshalb gelingen, private Investor:innen in die Finanzierung von CDR-Maßnahmen einzubinden – nicht nur für den Aufbau der Infrastrukturen, sondern auch für den Betrieb der entsprechenden Anlagen. Das geschieht bisher vor allem durch die Möglichkeit, CO₂-Entnahmezertifikate auf freiwilligen Märkten zu handeln. Da diese jedoch teilweise keine wirksamen Kontrollmechanismen etabliert haben beziehungsweise durchsetzen, sind die Glaubwürdigkeit und Klimawirksamkeit der hier berichteten CO₂-Entnahmen nicht ausreichend.

Um eine langfristige Finanzierung der CO₂-Entnahmeindustrie sicherzustellen, empfehlen Forschende bei CDR-PoEt unter anderem

ein klares Bekenntnis der Staaten zu einer Anschubfinanzierung sowie Kreativität bei der Suche nach mittel- und langfristigen Mittelfläßen.

In Schweden beispielsweise veranstaltet die Regierung einen Bieterwettbewerb (englisch: Reverse Auction) um eine vorgegebene Menge CO₂, die mithilfe von BECCS entnommen werden soll. Das günstigste Angebot erhält den Zuschlag, was den Wettbewerb um effiziente BECCS-Lösungen fördert. In den USA subventioniert die Regierung CDR-Maßnahmen durch Steuerkredite. Eine weitere Option, die langfristig funktionieren könnte: ganze Wirtschaftssektoren per Gesetz zur CO₂-Entnahme und -Speicherung zu verpflichten – zum Beispiel die, die fossile Rohstoffe fördern oder vertreiben. Bei diesem Ansatz könnte dem Staat nur eine anfängliche Mitfinanzierungsrolle zukommen.

Ein anderer Ansatz würde auf bestehenden Emissionshandelssystemen aufbauen. Gutschriften für eine gezielte CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre (CDR-Gutschriften) könnten, wie derzeit diskutiert, in das verpflichtende europäische Emissionshandelssystem (englisch: EU Emissions Trading System, EU-ETS) integriert werden. Beteiligte Unternehmen könnten so ihre verbleibenden Emissionen durch den Ankauf von CDR-Gutschriften ausgleichen. Die CO₂-Entnahme könnte dadurch zu einem attraktiven Geschäftsfeld werden und die Integration in das ETS dabei helfen, die erforderliche Industrie aufzubauen (mehr Infos dazu im CDRterra-Factsheet [„Die Bedeutung einer gezielten CO₂-Entnahme für die Zukunft des Europäischen Emissionshandelssystems \(ETS\)“](#)).

Da die Preise der Emissionsrechte aktuell ungenügend für viele CO₂-Entnahmemethoden sind, könnte der Staat – gegebenenfalls dem schwedischen Beispiel folgend – Verträge zur Unterstützung von Projekten über bestimmte Entnahmemengen aufsetzen. Er würde dann aber nur die Differenz der Kosten zum Marktpreis staatlich subventionieren. Diese Unterstützung durch Differenzverträge würde nach und nach überflüssig und reduziert, wenn die Emissionshandelspreise steigen.

Kein Patentrezept für die CDR-Politikgestaltung

Das Pariser Klimaabkommen setzt den Rahmen für internationale Klimaschutzziele. Die Regierungen müssen nun Maßnahmen ergreifen, die in ihren nationalen politischen Systemen funktionieren, um die CO₂-Entnahme auszubauen und ihr „Carbon Management“ im Einklang mit den jeweiligen Klimazielen zu skalieren.

Hohe Standards und Transparenz bei der Planung und Überwachung sowie wirtschaftlich effektive Anreize werden entscheidend sein. Klare Definitionen auch zur Unterscheidung zwischen CO₂-Entnahme und Emissionsreduktionen sind ebenfalls eine wichtige Grundlage. Um das Nettonull-Ziel zu erreichen, müssen die Entwicklung und Anwendung von Verfahren für beide Ansätze forciert werden, etwa durch Förderung, Märkte und gezielte Regulationen. Die Erfolgsaussichten jeder CDR-Methode und jedes Politikinstrumentes sind unsi-

cher. Gebraucht wird daher ein Portfolioansatz – sowohl bei den CDR-Methoden als auch bei den politischen Instrumenten – sowie regelmäßige Gelegenheiten zur Korrektur und möglichen Verstärkung der CDR-Maßnahmen.

Eine erfolgreiche Klimapolitik setzt allerdings voraus, dass keine der neuen Maßnahmen andere Anstrengungen zur Emissionsvermeidung schwächt. Obgleich diese Prämisse in den einschlägigen europäischen und deutschen Strategiepapieren und Debatten immer wieder herausgehoben wird, bleibt ihre Umsetzung im Rahmen der konkreten Gesetzgebung vielfach noch unklar.

CDRterra – WEGE IN EINE TREIBHAUSGASNEUTRALE ZUKUNFT ERFORSCHEN

Im Forschungsprogramm CDRterra untersuchen über 100 Wissenschaftler:innen in zehn Verbundprojekten, wie und in welchem Umfang Methoden zur Kohlendioxidentnahme aus der Atmosphäre an Land dazu beitragen können, den Klimawandel zu begrenzen. Dabei berücksichtigen sie politische, ökologische, technische, ökonomische und gesellschaftliche Fragen. Das Ziel der Forschenden ist, die Potenziale und Risiken der verschiedenen Verfahren umfassend und einheitlich zu bewerten. Auf Basis dieser Forschung können Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit anschließend jene CDR-Methoden auswählen, die von der Gesellschaft akzeptiert werden, politisch und technisch umsetzbar sind und von Fachleuten als ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll eingestuft wurden. Das Synthesevorhaben CDRSynTra führt die Ergebnisse aus allen Projekten zusammen. Es bildet zudem die zentrale Schnittstelle zur parallel laufenden Forschungsmission CDRmare, welche marine Verfahren der Kohlendioxidentnahme untersucht.

Impressum Prof. Dr. Julia Pongratz, julia.pongratz@lmu.de
Ludwig-Maximilians-Universität München
Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München

Verfasst unter Mitwirkung von folgenden
Wissenschaftlern aus dem CDRterra-Projekt CDR-PoEt:
Dr. Malte Winkler, winkler@perspectives.cc
Matthias Honegger, honegger@perspectives.cc

Redaktion: Karin Adolph, Lukas Fehr, Dr. Felix Havermann
Texte: Sina Löschke, schneehohl.net
Design und Grafiken: Christine Meyer // Februar 2025

CC BY 4.0 / Cite as: Honegger, M., & Winkler, M. (2025).
CDRterra Policy Brief „Politikmaßnahmen für einen fairen und nachhaltigen Einsatz von CO₂-Entnahmeverfahren in Deutschland“.
Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14689051>